

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР»

 Ш.Ш.Турдиев¹, У.Х.Эшонкулов¹,

²Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172031>

Сырьевая база платиноидов в минералах Чаткало-Курамы широко распространена в медных рудах (медно-порфировые, медно-молибденовые и другие минеральные структуры). Медно-порфировые месторождения (Большая Кальмакыр: Васильевский и др., Металлогения Золота. 2012г., Туресебеков А.Х.). Первичные сульфидные руды состоят из более чем 150 рудных и нерудных минералов, основными из которых являются халькопирит, пирит, халькоцит и молибденит. В рудных месторождениях Кальмакыр содержание ЭПГ колеблется от 0,03 г/т до 0,5 г/т (А.Х. Туресебеков, Металлогения Золота. 2012 г.), в основном легкие платиноиды (Pd, Rh, Ru), от тяжелых платиноидов до платины (см. табл. 5.) [41; С.101-195]. Минералы сульфидных медно-молибденовых месторождений являются основными носителями палладия. Наибольшее количество палладия обнаружено в молибдените Pd (3,5 г/т), Pt (0,7 г/т) и Os¹⁸⁷ (3,2 г/т).

Таблица 1.

Среднее количество МПГ в серебряно-золотом и других месторождениях (данные Р.Г. Юсупова, А.Х. Туресебекова, Э.Э. Игамбердиева).

Карьеры	Минералы	ПГМ, г/т					
		Pt	Pd	Rh	Ru	Os	Ir
Кочбулак	Золото	188	100	-	-	-	-
	Порпечит (мас, %)	4,94	7,38	-	-	-	-
	Пирит	0,11	0,01	-	-	-	-
	Халькопирит	0,08	0,50	-	-	-	-
	Блеклые руды	0,01	0,10	-	-	-	-
Кизилолмасо й	Золото	60	200	-	-	-	-
Самарчук	Золото	476	-	-	4,00	-	-
Чумаук	Виттихенит	-	100	-	-	-	-
Октепа	Серебро	200	4800	500	-	-	-
Лашкерек	Серебро	200	100	10	-	-	-
Кальмакыр	Магнетит	0,004	0,004	0,01	0,05	0,002	0,00
	Пирит	0,05	0,50	-	0,10	0,15(0,05 ¹⁸⁷ Os)	2
	Сфалерит	-	0,01	-	0,05	0,08	0,05
	Халькопирит	0,05	0,40	-	0,10	0,10(0,04 ¹⁸⁷ Os)	0,01
	Молибденит	-	4,50	-	-	-	0,03
	Галенит	0,013	0,05	-	0,05	0,14	- 0,04
Сары-Чеку	Магнетит	0,50	0,02	-	5,0	3,60	0,10
Пирмироб	Золото	100	200(3%)	-	-	-	-

	Платина(мас,%)	93,28 0,10	1,15 0,01	0,69 -	- -	- -	- -
	Пирит	0,03	0,50	-	-	-	-
	Халькопирит						
Қизилташсан	Золото (мас.%)	0,21	4,64	0,57	0,02	0,01	0,05
	Порпецит(мас.%)	0,34	8,72	0,22	0,10	0,05	0,05
Хайдаркон	Антимонит	0,09	0,46	0,032	-	-	-
	Киноварь	0,915	0,01	-	-	0,46	0,11
Каскир	Уранинит	0,020	0,18	-	-	-	-
Олтой(Ag-Pb, Zn)	Серебро (теллуридное)	10,00	30,00	2,00	-	0,05	2,00
Фрайбергит (Ag-As)	Серебро (мышьяковистое)	4,00	9,00	2,00	-	-	1,00
Курутегерек	Молибденит	0,22	200	34,00	-0,04	0,9(0,09 ¹⁸⁷ Os)	-
	Моихукит	0,33	0,55	0,55		0,50	

Результаты химического анализа для определения количества МПГ в месторождениях Алмалык-Ангренского региона приведены в Таблице 1. на примере детализированных месторождений.

Таблица 2.

Результаты ЦАЛ АО «Алмалыкский ГМК»: Химический состав руд месторождения «Кальмакыр»

Номер пробы №	Содержание, г/т					
	Sc	Te	Re	Os	Pd	In
26394	6	7	0,08	0	1,8	9
95	5	6	0,09	0	1,6	11
96	4	6	0,1	0	1,5	9
97	7	8	0,1	0	1,6	7
98	5	6	0,1	0	2	13
99	7	6	0,1	0	1,8	10
26452	7	7	0,1	0	2,2	7
53	7	7	0,1	0	2	8
54	5	5	0,1	0	2	15
55	5	5	0,1	0	1,8	10
56	7	6	0,1	0	2,8	7
57	8	6	0,1	0	2,6	5
26535	4	5	0,1	0	2,3	11
36	4	5	0,1	0	2,5	13
37	6	5	0,1	0	2,5	11
38	7	6	0,1	0	2,3	4
39	11	11	0,5	0,01	6,6	7

40	12	11	0,5	0,01	5,8	8
41	9	9	0,2	0,04	4,4	9
42	5	6	0,2	0,04	3,2	9
43	10	9	0,4	0,05	1,8	14
44	9	10	0,4	0,05	1,9	16
27135	7	6	9,12	0,05	1,2	0
36	7	7	0,38	0,05	4,3	5
37	6	5	9,14	0,01	2,7	3
38	6	5	0,10	0,03	1,7	3
39	6	5	0,10	0,04	0,2	4
40	7	5	0,10	0,05	0,2	5
27164	6	8	0,15	0,04	0,8	4
65	6	7	0,16	0,04	1,1	5

Количество платиноидов в рудах (г/т) в халькопирите (Pd-0,145 г / т, Pt-0,07 г / т, Rh-0,012 г/т), в пирите (Pd-0,146 г/т, Pt-0,01 г/т). т, Rh-0,012 г / т), в молибдените (до Pd-5 г/т, Pt-0,7 г/т, Rh-0,01 г/т), в магнетите (Pd-0,03 г/т). т), Pt-0,01 г/т) и другие накапливаются в форме минералов, а МПГ встречаются в форме минералов-носителей. Будущее и практическое значение месторождения определяется количеством МПГ в минералах и добавках, таких как халькопирит (68%), пирит, молибденит, галенит, сфалерит и другие минералы.

Медно-никелевые (металлическая платина) месторождения имеют уникальную структуру, связанную с мафит-ультрамафитовыми комплексами. На сегодняшний день нами было проведено научное исследование по определению количества платиноидов в месторождении Кальмакыр и в техногенных отходов АГКМ путем химических анализов. Ниже приведены результаты химического анализа некоторых рудных проб этих месторождений (см. Таблицы б., и в приложении ба, б, с, г, д).

На основании исследования определены составы и количества редких и благородных металлов исследуемых пробах руд и техногенных отходов, а также разработаны новые технологические схемы извлечения благородных металлов (в частности, платиноидов) в производственном масштабе. В работы данной прикладной работы представлены отдельно состав техногенных отходов с разработками отдельных технологических схем по каждому объекту основывая их характером образования и методике переработки. Изучено генеральное распределение МПГ и разработана технологическая схема извлечения платиноидов из состава техногенных отходов производств в виде концентратов благородных и редких металлов. На второй год календарного плана данного прикладного проекта запланировано разработка технологической схемы переработке полученных концентратов благородных и редких металлов с детальной разработкой извлечением золота, серебра, платины, палладия, родия, лития и германия в чистом виде.

Для извлечения платиноидов из сбалансированных рудных месторождений желательно, чтобы в дополнение к основной части, в качестве сырья использовались

техногенные отходы и отходы производства. Основная причина этому - высокий спрос на первичное сырье во всем мире, при его ежегодном сокращении запасов. В то же время рост стоимости МПГ делает процессы их отделения от техногенных отходов более эффективными.

В связи с этим исследование количества и химический анализ элементов платиновой группы в техногенных отходах сочли целесообразным. Ниже приводится обсуждение химического состава техногенных отходов, образующихся при добыче и переработке руды в регионе Чоткал-Курамы, и количества МПГ в них.

References:

1. Санакулов К,С, Концептуальные основы решения проблем переработки техногенного сырья, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019, с, 18-21,
2. Хурсанов А,Х,, Хасанов А,С, Перспективы развития производства редких металлов в АО «Алмалыкский ГМК» Международной научно –практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019-с,94-96,
3. Туресбеков А,Х, Шарипов Х,Т, Алаберганов Р,Д, Зунунов А,Ч, Техногенные отходы новый тип минерально- сырьевых ресурсов Алмалыкского горно – металлургического комбината, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019,с, 43-45,
4. Исроилов А,Т,, Ходжаев А,Р, Ниязметов Б,Е,, Халикулов Д,Б, Обогащение забалансовых окисленных медных руд месторождения «Калмакир» АШ «Алмалыкский ГМК», Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019,с, 58-60,
5. Маткаримов С,Т,, Юлдашева Н,С,, Способ кучного вкочлачивания руд из нехнологенного месторождения, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019 с, 58-60,
6. Хурсанов А,Х, История и перспективы развития, проблемы переработки техногенных месторождений Амалыкского горно – металлургического комбината, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК» 2019 с, 3,17,
7. Даниленко А,А, Принципиально новые решения по переработке хвостов обогащения комплексных руд, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019, с, 61-62,
8. Санакулов К, Научно – технические основы переработки отходов горно –

металлургического производства, – Т: ФАН, 2009-405 с,

9. Хожиев Ш,Т, Разработка эффективной технологии извлечения меди из конверторных шлаков, Journal of Advances in Engineering Technologe Vol (1) 2020 с/ 50-56/

10. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. Universum: технические науки, (12-1 (81)), 54-59.

11. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. Universum: технические науки, (5-1 (74)), 37-40.

12. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. Достижения науки и образования, (19 (41)), 10-13.

13. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. Universum: технические науки, (3-3 (84)), 45-49.

14. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. Scientific progress, 2(7), 423-428.

15. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. The American Journal of Engineering and Technology, 2(09), 102-108.

16. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 303-308.

17. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet, 2(9), 2689-0984.

18. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 291-298.

19. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(4), 47-64.

20. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАР. Инновационные

исследования в современном мире: теория и практика, 2(4), 5-8.

21. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 32-36.

22. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья (pp. 119-125).